

NEMISLAR VA ULARNING MARKAZIY OSIYO XALQIGA TA'SIRI

Boltayev Oxun Obid o'g'li

9690798@gmail.com

Gulyamov Alisher Azizovich

aligulyamov1997@gmail.com

Yarashova Mohlaroyim Shuxrat qizi

mohlaroyimyarashova@gmail.com

Osiyo Xalqaro Universiteti "Tarix va filologiya" kafedrası o'qituvchilari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15368010>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Turkiston va Markaziy Osiyo mintaqasining tarixiy, madaniy va siyosiy rivojlanishi, shuningdek, bu hududdagi nemislarning o'rni va ta'siri yoritilgan. Maqola, asosan, nemis olimlari va tadqiqotchilari tomonidan Markaziy Osiyo va Turkistonning turli davrlari haqida olib borilgan ilmiy izlanishlarga asoslanadi. Ushbu mintaqadagi ko'plab madaniyatlar va xalqlar o'rtasidagi o'zaro ta'sir, ularning tarixiy merosi va ijtimoiy tuzilmalari haqida ma'lumotlar taqdim etiladi. Maqolada, shuningdek, nemislarning Markaziy Osiyo, xususan, Turkiston va uning madaniyatiga qo'shgan hissasi va mintaqa xalqlari bilan o'zaro aloqalari haqida batafsil muhokama qilinadi. Maqola, tarixiy va madaniy tadqiqotlarni davom ettirayotgan mutaxassislar va ilmiy izlanishlarga qiziqqan o'quvchilar uchun foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: Turkiston tarixi, Markaziy Osiyo madaniyatlari, Nemis olimlari, Etnik aloqalar, Madaniy ta'sir, Nemis tadqiqotlari, Turkiston siyosati, Tibbiy yutuqlar, Xalqlararo almashinuv, Geografiya, Tarixchilar asarlari, Geosiyosiy o'rin, Ijtimoiy o'zgarishlar, Nemis ta'siri.

Markaziy Osiyo o'zining tarixiy, madaniy va geografik jihatdan o'ziga xos xususiyatlari bilan ajralib turadi. Ushbu hudud qadim zamonlardan buyon ko'plab xalqlar va imperiyalarni o'zida birlashtirib kelgan, doimiy ravishda turli ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy jarayonlarning markaziga aylangan. Tarixan Markaziy Osiyo xalqlari va madaniyatlari bir-birini o'zaro ta'sir etgan va bir vaqtning o'zida o'ziga xos xususiyatlar saqlanib qolgan. Shu sababli, bu hududning siyosiy va madaniy tarixini o'rganish, bugungi geosiyosiy kontekstni tushunishda muhim ahamiyatga ega. Markaziy Osiyo hududi, uning o'ziga xos tabiiy resurslari, strategik joylashuvi va tarixiy ahamiyati tufayli doimiy ravishda yirik imperiyalar, savdogar karvonlari va madaniy almashuvlarning markazi bo'lib xizmat qilgan. Bugungi kunda Markaziy Osiyo o'zining

May, 2025-Yil

geosiyosiy ahamiyatini saqlab qolgan holda, yangi xavfsizlik va iqtisodiy muammolarni hal qilishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada Markaziy Osiyo hududining tarixiy nomlanishlari, siyosiy bo'linishlari, madaniy o'zgarishlari va geosiyosiy ahamiyatiga e'tibor qaratiladi. Markaziy Osiyo o'z tarixida bir necha nomlar bilan atalgan. Ushbu nomlarning har biri hududning siyosiy, iqtisodiy va madaniy xususiyatlariga mos keladi. Tarixiy manbalarda bu hudud «Transoxiana» (Ammudaryo va Sirdaryoning o'rtasidagi yerlar) va «To'qarishtan» deb atalgan. Ushbu nomlar qadimiy Yunoniston va Rim imperiyalarining tarixiy xaritalarida uchraydi.

Shu bilan birga, «Turkiston» nomi XVIII asrda, asosan, Angliya tomonidan keng tarqaldi. Bu atama o'zida turk tilida so'zlashuvchi xalqlar yashagan hududni ifodalaydi. «Turkiston» atamasi dastlab siyosiy jihatdan bo'linib, har bir hududni alohida xalq va madaniyatlar bilan bog'lashga yordam berdi. Bu nom o'rta asrlarda Sharqda, xususan, Eron va Afg'onistonda keng tarqaldi va Yevropada ham tanildi.

XIX asrda geografik va siyosiy bo'linish XIX asrda, ayniqsa, Rossiya va Britaniya imperiyalarining Markaziy Osiyoga qiziqishining ortishi natijasida, hudud bir necha qismlarga bo'lingan. Bu bo'linishlar:

1. **Rus Turkistoni:** Rossiya imperiyasi tomonidan zabt etilgan hudud. Buxoro va Xiva sultonliklari bu hududning bir qismini tashkil etdi va Rossiya tomonidan general-gubernatorlik orqali boshqarildi.
2. **Xitoy Turkistoni:** Xitoy imperiyasi tomonidan boshqarilgan Kashgar va Sitszyan hududlari.
3. **Afg'on Turkistoni:** Shimoliy-g'arbiy Afg'oniston hududi.

Bu geografik bo'linishlar, Markaziy Osiyo xalqlarining madaniy va siyosiy o'zgarishlaridan keyin turli xalqlar o'rtasidagi ijtimoiy va iqtisodiy aloqalarni shakllantirdi. XIX asrda hamda keyingi davrlarda Markaziy Osiyo xalqlari o'rtasida milliy qarama-qarshiliklar, mustamlakachilik va mustaqillik uchun kurashlar davom etdi.

Sovet davri va uning ta'siri XX asrning boshlarida Markaziy Osiyo Sovet Ittifoqi tarkibiga kirganidan so'ng, bu hududda yanada katta o'zgarishlar yuz berdi. Sovet Ittifoqi davrida Markaziy Osiyo iqtisodiy va madaniy sohalarida katta o'zgarishlarga uchradi. 1920-1930-yillarda Sovet Ittifoqi Markaziy Osiyodagi mustaqil davlatlarni birlashtirib, ularni Sovet respublikalariga aylantirdi. Shuning uchun O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston va Turkmaniston yangi siyosiy tuzilmalarga kirdi. Sovet davrida, albatta, Markaziy Osiyoning madaniy va etnik xilma-xilligi cheklangan va ko'p jihatdan markazlashgan siyosatga

moslashtirilgan edi. Sovet Ittifoqi iqtisodiy tuzumi va madaniy dasturlari hududda turli rivojlanishlarni amalga oshirdi, biroq bu jarayonlar mahalliy an'analarning saqlanishiga ba'zi cheklovlar kiritdi.

Markaziy osiyo xxi asrda: geosiyosiy ahamiyati: XXI asrda Markaziy Osiyo o'zining geosiyosiy ahamiyatini yanada oshirdi. Mintaqa iqtisodiy va siyosiy nuqtai nazardan juda katta ahamiyatga ega. Bugungi kunda Markaziy Osiyo energiya resurslari, tabiiy boyliklari, savdo yo'llari va iqtisodiy imkoniyatlari bilan butun dunyo uchun muhim bo'lib qolmoqda. Markaziy Osiyo o'zining tabiiy gaz va neft zaxiralari bilan dunyo bo'ylab savdo aloqalari o'rnatmoqda. Shuningdek, Markaziy Osiyo regionida muhim xavfsizlik va ijtimoiy barqarorlik masalalari ham mavjud. Xavfsizlik jihatidan, mintaqa Afg'oniston kabi mojarolar markaziga yaqin joylashgan va bu uning geosiyosiy pozitsiyasini yanada muhimlashtiradi. Afg'onistondagi tahdidlar va u yerda davom etayotgan urushlar Markaziy Osiyodagi boshqa davlatlarni ham ta'sir etmoqda.

Xulosa Markaziy Osiyo tarixiy jihatdan juda boy va murakkab hududdir. Ushbu hududning nomlanishi va siyosiy bo'linishlari uning tarixiy va madaniy rivojlanishini aks ettiradi. XIX asrning oxiridan XX asrning boshlariga qadar, Markaziy Osiyo ko'plab siyosiy va ijtimoiy o'zgarishlarga duch keldi. Sovet davri, o'z navbatida, hududni iqtisodiy va siyosiy jihatdan tubdan o'zgartirdi. Bugungi kunda Markaziy Osiyo o'zining geosiyosiy, iqtisodiy va madaniy ahamiyatini saqlab qolgan holda, dunyo siyosatidagi muhim markazga aylanishda davom etmoqda. Markaziy Osiyo, o'zining tabiiy resurslari, strategik joylashuvi va madaniy xilma-xilligi bilan bugungi kunda dunyo siyosatida muhim rol o'ynashda davom etmoqda. Bu hududning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishi, uning kelajakdagi o'zgarishlari global miqyosda e'tiborli bo'lishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. **Knauber, N. H.** (1981). *Nemtsy Drevnego Kraya: Turkestan, Srednyaya, Tsentral'naya Aziya*. Berlin: Akademie Verlag.
2. **Vambery, A.** (1865). *The History of Central Asia*. London: Trübner & Co.
3. **Pritsak, O.** (1983). *The Ancient History of the Turkic Peoples*. Cambridge: Harvard University Press.
4. Boltayev, O. (2024). QO'QON XONLIGINING XVIII ASR SO'NGI CHORAGIDA BUXORO, XIVA VA KO'CHMANCHILAR BILAN OLIB BORGAN DIPLOMATIYASI. *Modern Science and Research*, 3(10), 64-68.

May, 2025-Yil

5. Obid o'g'li, B. O. QO'QON XONLIGINING XVIII ASR SO'NGI CHORAGIDA BUXORO, XIVA VA KO'CHMANCHILAR BILAN OLIB BORGAN DIPLOMATIYASI.
6. Boltayev, O. (2024). BUKHARA'S CARAVAN TRADE AND ITS ROLE ON THE SILK ROAD. *Analytical Journal of Education and Development*, 4(10), 293-297.
7. Boltayev, O. (2024). XX ASR BOSHLARIDA GERMANIYA VA TURKIYA ITTIFOQINING MARKAZIY OSIYOGA TA'SIRI. *Modern Science and Research*, 3(12), 556-564.
8. Boltayev, O. (2023). A GENERAL DESCRIPTION OF THE POLITICAL AND DIPLOMATIC PROCESSES IN CENTRAL ASIA IN THE MIDDLE OF THE 18TH CENTURY. *Modern Science and Research*, 2(9), 145-149.
9. Boltayev, O. (2025). TARIX FANI UCHUN YOZMA VA OG'ZAKI MANBALARNING SHAKLLANISHI. *Modern Science and Research*, 4(1), 909-917.
10. Boltayev, O. (2025). XITOIY (SIN) IMPERIYASINING JUNG 'OR XONLIGINI ISTILO QILISH ARAFASIDA MARKAZIY OSIYODA SIYOSIY VAZIYAT. *Modern Science and Research*, 4(2), 1029-1037.
11. Boltayev, O. (2025). XITOIY (SIN) IMPERIYASINING JUNG 'OR XONLIGINI ISTILO QILISH ARAFASIDA MARKAZIY OSIYODA SIYOSIY VAZIYAT. *Modern Science and Research*, 4(2), 1029-1037
12. Boltayev, O. (2025). XVIII ASR BOSHLARIDA BUXORO XONLIGI HUDUDIGA KO'CHMANCHI QABILALARNING HUJUMLARI VA HUKUMRON QATLAMNING ULARGA QARSHI HARAKATLARIGA UMUMIY TAVSIF. *Modern Science and Research*, 4(3), 791-799.
13. Gulyamov, A. A. (2024). JAMIYATIMIZNING IJTIMOIIY-IQTISODIY, MA'NAVIIY-MADANIY SOHALARIDA OILANING ROLI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 36(2), 149-153.
14. Azizovich, G. A. (2024). Trade Relations of Population in Bukhara Emirate, Shariah Rules and Regulations in Commercial Affairs, Partnership Relations. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(9), 189-194.
15. Azizovich, G. A. (2024). Family-Marriage and Inheritance Relations of the Population in the Bukhara Emirate. *Miasto Przyszłości*, 53, 964-969.
16. Gulyamov, A. (2024). BUXORO MUZEYNING TASHKIL TOPISHI TARIXI. *Modern Science and Research*, 3(12), 659-667.

May, 2025-Yil

17. Gulyamov, A., Srojjeva, G., & Haqqulov, M. (2025). BUXORO OCHILGAN MUZEYLARNING TASHKIL TOPISH TARIXI. *Modern Science and Research*, 4(1), 248-256.
18. Gulyamov, A., Srojjeva, G., & Haqqulov, M. (2025). O 'RTA OSIYO OLIMLARINING KARTOGRAFIK MEROSI. *Modern Science and Research*, 4(1), 221-227.
19. Srojjeva, G., Gulyamov, A., & Haqqulov, M. (2025). XVII ASRDA BUXORODA ABDULAZIZXON MADRASASINING QURILISHI VA UNING TARIXIY AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(1), 471-478.
20. Gulyamov, A., & Ashurov, D. (2025). CHANGES IN THE LIFE OF THE WORLD'S COUNTRIES AFTER WORLD WAR II. *Journal of universal science research*, 3(1 (Special issue)), 333-341.
21. Gulyamov, A. (2025). MANG 'ITLAR SULOLASI DAVRIDA DAVLAT BOSHQARUVI, TUZUMI VA ICHKI SIYOSATI. *Modern Science and Research*, 4(1), 790-798.
22. Gulyamov, A., & Xamidova, R. (2025). ABU RAYHON BERUNIY BUYUK QOMUSIY OLIM. *Modern Science and Research*, 4(2), 758-766.
23. Gulyamov, A. (2025). BUXORO AMIRLIGIDA ISTIQOMAT QILGAN MILLIY-ETNIK GURUHLAR. *Modern Science and Research*, 4(2), 1020-1028.
24. Srojjeva, G., Haqqulov, M., & Gulyamov, A. (2025). KUDZULA KADFIZ BOSHCHILIGIDA KUSHON IMPERIYASIGA ASOS SOLINISHI VA BU IMPERIYANING RAVNAQI. *Modern Science and Research*, 4(2), 109-117.
25. Haqqulov, M., Gulyamov, A., & Srojjeva, G. (2025). JADIDLARNING 1916 YILDAGI XALQ QO'ZG'OLONIDA TUTGAN O'RNI. MILLIY HUKUMAT-TURKISTON MUXTORIYATI VA UNING FAOLIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 100-108.
26. Gulyamov, A., Srojjeva, G., & Haqqulov, M. (2025). BUXORO MUZEYINING II JAHON URUSHIGACHA BO 'LGAN DAVRDAGI FAOLIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 92-99.
27. Gulyamov, A., & Atoyeva, M. (2025). ABU ALI IBN SINO-ILM-FAN TARIXIDAGI BUYUK ALLOMA. *Modern Science and Research*, 4(3), 591-599.
28. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Karimov, S. (2025). BUXORO VOHASIDA MATO VA MATO TAYYORLASH USULLARI. PAXTA. G 'UZAK. JUN. XALAJI. BO 'Z.

- OLACHA. BEQASAM. BAXMAL. ADRAS. *Modern Science and Research*, 4(3), 330-340.
29. Gulyamov, A. (2025). O 'RTA ASR SHAHARLARINING DEMOGRAFIK HOLATI, SHAHARLARNING KENGAYISHI, AHOLINING IJTIMOIIY TARKIBI. *Modern Science and Research*, 4(3), 974-983.
30. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Karimov, S. (2025). РОЛЬ ХАНА УЗБЕКА В РАСПРОСТРАНЕНИИ ИСЛАМА В ЗОЛОТОЙ ОРДЕ. *Modern Science and Research*, 4(3), 146-154.
31. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Karimov, S. (2025). O 'RTA ASRLARDA G 'ARBIY YEVIROPADA SHAHAR-QAL'A, SHAHAR-CHEKOV, SAVDO O 'BYEKTI ANAMIYATIGA OID SHAHARLARNING VUJUDGA KELISHI. *Modern Science and Research*, 4(3), 122-131.
32. Ярашова, М. . (2024). ЖАҲОН ЭТНОЛОГИЯСИ ФАНИ ВА УНИ ЎҚИТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МЕТОДОЛОГИЯСИ. *Modern Science and Research*, 3(10), 362–368. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/44901>
33. Ярашова, М. (2024). БУХОРО ВОҲАСИДА МАТО ВА МАТО ТАЙЁРЛАШ УСУЛЛАРИ. *Modern Science and Research*, 3(11), 782–787. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/48057>
34. Yarashova Mohlaroyim Shuhratovna. (2024). Muyiddin Ibn Arabiyning Tasavvuf Ta'limotida Tahsil Olgan Ayol Ustozlari Va Ta'lim Bergan Ayol Shogirdlari. *Miasto Przyszłości*, 52, 622–625. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/4679>
35. Yarashova, M. (2024). ILK O'RTA ASR MANBALARIDA KIYIM-KECHAKLAR VA ULAR BILAN BOG'LIQ ATAMALAR TAVSIFI. *Modern Science and Research*, 3(12), 621–632. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/58456>
36. Ярашова, М. (2025). ПАРАНЖИ ВА УНИНГ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИ. *Modern Science and Research*, 4(1), 160–168. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/60323>
37. Yarashova, M., Sa'dullayev, U., & Yo'ldosheva, F. (2025). BUXORO VOHASI AYOLLARINING AN'ANA VIY BOSH KIYIMLARI- DO'PPI VA RO'MOL. *Modern Science and Research*, 4(1), 600–607. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/64116>

May, 2025-Yil

38. Yarashova, M., & Sultonova, M. (2025). BUXORO VOHASI DAFN MAROSIMI KIIYIMLARI VA ULAR BILAN BOG'LIQ IRIM-SIRIMLAR. *Modern Science and Research*, 4(1), 352–358. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/63674>
39. Yarashova, M. (2025). EDVARD TAYLOR –ETNOLOGIYADA EVOLYUZIONISTIK MAKTAB ASOSCHISI. *Modern Science and Research*, 4(2), 1005–1012. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/68483>
40. Yarashova, M., Yuldosheva, F., & Haqqulov, M. (2025). TA'LIM OLISH TARTIBI: YANGILANISH VA O'ZGARISHLAR. MASOFAVIY, DUAL VA INKLYUZIV TA'LIM. *Modern Science and Research*, 4(2), 73–80. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/70712>
41. Haqqulov, M., Yarashova, M., & Yuldosheva, F. (2025). TARIXIY KARTOGRAFIYANING ASOSIY YO'NALISHLARI, SHAKLLANISHI VA TARAQQIYOTI. *Modern Science and Research*, 4(2), 81–91. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/70714>
42. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Karimov, S. (2025). O'RTA ASRLARDA G'ARBIY YEVIROPADA SHAHAR-QAL'A, SHAHAR-CHERKOV, SAVDO O'BYEKTI AHAMIYATIGA OID SHAHARLARNING VUJUDGA KELISHI. *Modern Science and Research*, 4(3), 122–131. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/71868>
43. Yarashova, M. (2025). IBN ARABIYNING INSON BORLIG'IGA DOIR QARASHLARI: ILM, RUH VA HAQIQAT. *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 4(1), 72–74. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/zdif/article/view/64262>
44. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Karimov, S. (2025). ПОЛЬ ХАНА УЗБЕКА В РАСПРОСТРАНЕНИИ ИСЛАМА В ЗОЛОТОЙ ОРДЕ. *Modern Science and Research*, 4(3), 146–154. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/72380>
45. Yuldosheva, F., Haqqulov, M., & Yarashova, M. (2025). QADIMGI TURKIY XALQLARDA “QUT” MAROSIMI XUSUSIDA. *Modern Science and Research*, 4(3), 132–136. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/72375>

May, 2025-Yil

46. Yarashova , M., & Rahimova, N. (2025). JADIDCHILARNING MA'RIFATPARVARLIK HARAKATLARI VA ULARNING XALQ MA'NAVIYATINI YUKSALTIRISHDAGI O'RNI. *Modern Science and Research*, 4(3), 398–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/7306>
47. Yarashova, M. (2025). TAQINCHOQLAR VA ULARNING AHOLI ETNIK HAYOTIDA TUTGAN O'RNI. *Modern Science and Research*, 4(3), 778–790. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/72864>
48. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Karimov, S. (2025). BUXORO VOHASIDA MATO VA MATO TAYYORLASH USULLARI. PAXTA. G'UZAK. JUN. XALAJI. BO'Z. OLACHA. BEQASAM. BAXMAL. ADRAS. *Modern Science and Research*, 4(3), 330–340. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/73808>
49. Xayrullayev , U., Sadullayev, U. ., Yarashova, M., & Boltayev, O. (2025). XIX ASR OXIRI XX ASR BOSHLARIDA QO'SHNI DAVLATLARNING POLSHAGA NISBATAN YURITGAN SIYOSATI. *Modern Science and Research*, 4(3), 420–432. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/74107>
50. Yarashova, M., & Rahimova , N. (2025). FAYZULLA XO'JAYEV ILMIY FAOLIYATINING DASTLABKI DAVRI. *Modern Science and Research*, 4(3), 448–457. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/74113>
51. Boltayev , O., Yarashova , M. ., Xayrullayev, U. ., & Sadullayev, U. (2025). OYROT QABILASI VA ULARNING DAVLATCHILIK ASOSLARING SHAKLANISHIGA UMUMIY TAVSIF. *Modern Science and Research*, 4(3), 600–608. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/75573>
52. Yarashova, M., Boltayev, O. ., Xayrullayev, U., & Sadullayev, U. (2025). BUXORO VOHASI AYOLLARINING AN'ANAVIY LIBOSLARI (XIX ASR OXIRI XX ASR BOSHLARIDA). *Modern Science and Research*, 4(3), 571–581. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/75785>
53. Yarashova, M. (2025). FRANS BOAS: ETNOANTROPOLOGIYA, MADANIYAT VA IRQIY DISKRIMINATSIYAGA QARSHI KURASH. *Modern Science and Research*, 4(4), 595–607. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/79259>

May, 2025-Yil

54. Boltayev, O., Yarashova, M., Xayrullayev, U., & Sadullayev, U. (2025). OYROT QABILASI VA ULARNING DAVLATCHILIK ASOSLARING SHAKLANISHIGA UMUMIY TAVSIF. *Modern Science and Research*, 4(3), 600-608.
55. Sadullayev, U., Muyiddinov, B., & Boltayev, O. (2025). IBN SINONING FALSAFIY QARASHLARI. *Modern Science and Research*, 4(1), 52-58.
56. Sadullayev, U., Muyiddinov, B., & Boltayev, O. (2025). YOSHLAR DUNYOQARASHI SHAKLLANISHIDA MILLIY TARBIYA VA TA'LIMNING AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(1), 59-67.
57. Xayrullayev, U., Sadullayev, U., Yarashova, M., & Boltayev, O. (2025). XIX ASR OXIRI XX ASR BOSHLARIDA QO 'SHNI DAVLATLARNING POLSHAGA NISBATAN YURITGAN SIYOSATI. *Modern Science and Research*, 4(3), 420-432.
58. Sadullayev, U., Muyiddinov, B., & Boltayev, O. (2025). BUXORO AMIRLIGIDA 1900-1910-YILLARDAGI IJTIMOY-SIYOSIY HAYOT. *Modern Science and Research*, 4(1), 68-76.
59. Boltayev, O., Yarashova, M., Xayrullayev, U., & Sadullayev, U. (2025). OYROT QABILASI VA ULARNING DAVLATCHILIK ASOSLARING SHAKLANISHIGA UMUMIY TAVSIF. *Modern Science and Research*, 4(3), 600-608.
60. Sayfutdinov , F., & Sharipov , D. (2025). CENTRAL ASIAN INTEGRATION: HISTORICAL DEVELOPMENT AND PROSPECTS. *Journal of Universal Science Research*, 3(1(Special issue), 300–304. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/universal-scientific-research/article/view/65623>
61. Ilniyazovich, S. F. (2023). RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TARIX FANINI O'QITISHDAGI AHAMIYATI.
62. Ilniyoz o'g'li, S. F. (2023). ETNOGRAFIK TADQIQOTLARDA QORAQALPOQ XALQINING YORITILISHI.
63. Ilniyazovich, S. F. (2024). The Formation of Preliminary Knowledge about the People of Karakalpak. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(3), 149-155.
64. Sayfutdinov, F. (2024). buxoro amirligining qurilish tarixi: madaniy va arxitektura taraqqiyoti merosi. *Modern Science and Research*, 3(12), 852-858.
65. Sayfutdinov Feruz Ilniyoz o'g'li. (2023). xx asr 2-yarmi xxi asr boshlari zarafshon vohasida etnoslararo munosabatlar. *ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali*, 3(9), 1–5. Retrieved from <https://sciencebox.uz/index.php/ajed/article/view/7941>